

QISHLOQ XO‘JALIGIDA QAYTA ISHLANGGAN MAHSULOTLARNI EKSPORT QILISH TARTIBI

Nematov Nurillo Abduraxim o‘g‘li

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti q.x.f.f.d., dotsent

Botirov Diyorbek Dilmurod o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti talabalasi

Xudayberganov Jalolbek Jo‘rabek o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifati va xavfsizligini taminlash hamda ularni eksport miqdorini oshirish bilan bog‘liq faoliyat yoritilgan. Meva-sabzavot mahsulotlarining asosiy tashqi bozorlari eksport geografiyasi, eksportining dinamikasi va tarkibi tahlil qilingan. Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini sifati va xavfsizligini taminlashni yangi bosqichga ko‘tarish bilan bog‘liq takliflar berilgan. Organic va Global G.A.P., ISO xalqaro standartlarni o‘rni alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar; Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, mahsulotlar sifati va xavfsizligi, eksport, import, Global GAP, ISO 22000 standarti.

Annotation: This article describes activities related to ensuring the quality and safety of agricultural products and increasing their export. The export geography, dynamics and composition of export of the main foreign markets of fruit and vegetable products are analyzed. Proposals have been made to raise the quality and safety of agricultural and food products to a new level in our country. The importance of Organic and Global GAP, ISO international standards is emphasized.

Key words: Agricultural products, product quality and safety, export, import, Global GAP, ISO 22000 standard.

Аннотация: В данной статье описывается деятельность, связанная с обеспечением качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и увеличением ее экспорта. Проанализированы география экспорта, динамика и состав экспорта основных зарубежных рынков плодоовощной продукции. Внесены предложения по поднятию качества и безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции в нашей стране на новый уровень. Подчеркивается важность международных стандартов Organic и Global GAP, ISO.

Ключевые слова: Сельскохозяйственная продукция, качество и безопасность продукции, экспорт, импорт, Global GAP, стандарт ISO 22000.

Yurtimizda so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifati va xavfsizligini ta‘minlash, eksport salohiyatini oshirish yo‘nalishida bajarilayotgan keng ko‘lamli ishlar, uzoq yillar davomida qishloq xo‘jaligi sohasini tubdan isloh qilish, unga ilg‘or va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlar qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatini butunlay yangi bosqichga olib chiqdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu ayniqsa, mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari, xususan, mevasabzavot yetishtirish, ishlab chiqarish, saqlash, qadoqlash va eksport qilishdagi yuqori ko‘rsatkichlarda yaqqol aks etmoqda.

Bugungi kunda eksport qilingan meva-sabzavotlarimiz dunyoning turli burchaklarigacha yetib boryapti. Oxirgi yillarda mahsulotlarni MDH mamlakatlaridan tashqari yirik tashqi bozorlar: — Xitoy, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston, Boltiqbo‘yi davlatlariga eksport qilish yo‘lga qo‘yildi. Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashda mahsulot sifatining yaxshilanishi, qadoqlash jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarning qo‘llanilishi hisobiga dunyoda o‘zbek mahsulotlari, ayniqsa, gilos, anor, qovun, quritilgan mevalar, yong‘oq va uzumga bo‘lgan talab ortib bormoqda.

Hozirgi zamon talabiga mos qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadigan tadbirkorlarga qator imtiyozlar, imkoniyatlar, zarur shart-sharoitlar yaratilib, ayrim mahsulot turlari bojxona to‘lovlaridan ozod qilinayotgani, zamonaviy issiqxonalar barpo etish uchun imtiyozli kreditlar ajratilayotgani yurtimiz eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish haqida gap borganida, e‘tibor qaratilishi zarur bo‘lgan yana bir muhim jihat mahsulotning jahon standartlari talabiga javob berishi hisoblanadi.

Oxirgi yillarda bu yo‘nalishda ham sezilarli o‘zgarishlar ko‘zga tashlanmoqda. Ko‘plab dehqonlar, fermer xo‘jaliklari va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlarga GLOBALG.A.P, Organic, HACCP kabi xalqaro sertifikatlarning berilishi noan‘anaviy bozorlar, jumladan, Yevropa davlatlariga yo‘l ochmoqda. Xalqaro sertifikatlarni qo‘lga kiritish ko‘pchilik o‘ylaganidek tez va oson kechadigan jarayon emas, balki buning uchun yillab vaqt kerak bo‘ladi. Masalan, dehqon yeriga uzum ekayotgan bo‘lsa, yeri, suvining tarkibi va sifatidan tortib uzumning navi, hosildorlik darajasigacha tekshiruvdan o‘tkazilishi kerak bo‘ladi. Barcha jarayonlar tahlildan muvaffaqiyatli o‘tib, talabga javob beradi deb topilganidan keyingina xalqaro sertifikat beriladi. Bundan tashqari, mahsulot jahon bozorida o‘z o‘rnini topishi uchun eksportyor tinimsiz o‘z ustida ishlab, meva-

sabzavot sifati, uzoq yo‘lga chidamliligi, eng muhimi, xaridor topishda bilim va tajribaga ega bo‘lishi lozim.

So‘nggi uch yilda tashqi bozorga yo‘naltirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi uch baravarga oshdi. Mamlakatimiz dunyoning 22 davlatiga 180 turdan ortiq sarxil meva-sabzavot va ularni qayta ishlash asosida tayyorlangan mahsulotlarni eksport qilayotir.

O‘zbekiston o‘rik, olxo‘ri, uzum, yong‘oq, karam va boshqa ko‘plab meva va sabzavot mahsulotlarini eksport qilish hajmi bo‘yicha dunyodagi o‘nta yetakchi davlat qatorida turadi.

Jumladan, Samarqand tumanida joylashgan “AGROSOY PLAST” MCHJ ham o‘z hududida 220 gektar maydonda yetishtirayotgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlab, tashqi bozorlarga eksport qilmoqda.

Joriy yilning 20-dekabr kuni Samarqand viloyat O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi inspektorlari va agronom-entomologlari ushbu korxonadan eksportga yo‘naltirilayotgan gulkaram mahsulotlarini karantin nazoratidan o‘tkazishdi. “AGROSOY PLAST” MCHJ o‘z hududida yetishtirgan ushbu mahsulotlarda karantin obyekti aniqlanmadi.

“AGROSOY PLAST” MCHJ 2017-yilda tashkil topgan bo‘lib, ushbu korxonada qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlab eksport qilishga yo‘naltirilgan.

Korxonada 2019-yil 350 000 tonna, 2020-yil 2 050 tonna, 2021-yil 3 500 tonna tayyor qishloq xo‘jalik mahsulotlari shok holatda muzlatilib, qadoqlangan holda tashqi bozorga eksport qilindi.

Bugungi kunda mahsulotlarning 90 foizi Rossiya Federatsiyasiga, qolgan 20 foizi Yevropa davlatlariga eksport qilinadi. Shuningdek, Polsha davlatiga 200 tonna mahsulot shartnoma asosida yetkazib berilmoqda.

2022-yil fevral oyidan boshlab ko‘pgina Yevropa davlatlari bilan shartnoma tuzish maqsadi qo‘yilgan. Gulkaram, brokoli, bulg‘or qalampiri, shirin makkajo‘xori, piyoz, sabzi, selder, no‘xat, loviya, oshqovoq, olcha, gilos kabi mahsulotlar 95 darajali issiq par bilan 1-2 daqiqa pishirilib, qayta ishlanadi, keyin esa shok holatiga keltirilib muzlatgichda saqlanib, buyurtma asosida yetkazib beriladi.

Pishirilgan mahsulot -26 daraja sovuqlikdagi muzlatgichga shok holatiga keltiriladi, keyin esa qadoqlanadi. Qadoqlangan mahsulot -30-40 darajali muzlatgichda saqlanadi. So‘ngra mahsulot yuk mashinalarida -21 darajali rejimda so‘ralgan joyga yetkazib beriladi.

Hozirgi kunda zavodda 30 kishi doimiy ish bilan ta‘minlangan bo‘lib, 2020-yilda 1 475 000 AQSH dollari, 2021-yilda esa 2 600 000 AQSH dollariga teng mahsulotlar eksport qilingan.

Aytish joizki, “AGROSOY PLAST” MCHJda bir kunda 60-70 tonna, yiliga 10-12 ming tonna qishloq xo‘jalik mahsulotlari qayta ishlanib eksportga yo‘naltirilmoqda.

Samarqandda eksport salohiyatining ortishida viloyat O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi xodimlarining hissasi yuqori. Chunki, katta hajmda eksport qilinayotgan har bir qishloq xo‘jalik mahsulotlari O‘simliklar karantini inspektorlari va agronom-entomologlari tomonidan ichki fitosanitar karantin nazoratidan o‘tkaziladi, eksportga yo‘naltirilayotgan mahsulotda karantin obyektlari aniqlanmagan taqdirdagina ichki sertifikat taqdim etilib, keyin esa shu asosda tadbirkor xalqaro sertifikatni qo‘lga kiritib, mahsulotini tashqi bozorga yo‘naltiradi.

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi, ishlab chiqaruvchi va ularni eksport qiluvchi tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi prezident qarori qabul qilindi.

Unga ko‘ra, Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 2024-yilda yuqori daromadli va eksportbop qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, saralash, quritish, qayta ishlash hamda ularni eksport qilish bilan bog‘liq tadbirlarni amalga oshirish uchun tijorat banklari tomonidan jami 1,5 trillion so‘mgacha bo‘lgan miqdorda kredit resurslari yo‘naltiriladi.

Mahalliy mahsulotlar stendlarini qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga ixtisoslashgan nufuzli xalqaro ko‘rgazma va yarmakalarda jozibador lokatsiyalarda joylashtirish uchun ariza kiritish va Savdoga ko‘maklashish jamg‘armasiga amalga ajratilgan mablag‘lar hisobidan oldindan 100 foiz to‘lab berish tartibi joriy qilinadi.

Bunda ko‘rgazma va yarmarka tadbirlarida ishtirok etish xarajatlari uchun tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingidagi toifasiga mutanosib ravishda, jumladan, “AAA” bo‘lganda 100 foiz, “AA” – 95 foiz, “A” – 90 foiz, “VVV” – 85 foiz, “VV” – 75 foiz hamda “V” – 65 foiz miqdorida subsidiyalar ajratiladi.

2024-yil 1-apreldan meva-sabzavot mahsulotlari bo‘yicha bir eksport shartnomasi doirasida kelib tushmagan valyuta summasi eksportga yuklangan jami mahsulot narxining 10 foizidan oshmagan taqdirda muddati o‘tgan debitor qarzdorlik hisoblanmaydi va tadbirkorlik subyektiga nisbatan jarima qo‘llanmaydi.

2026-yil 1-yanvargacha mahallalarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yig‘ib, faqat mahalliy eksport qiluvchi korxonalariga sotish bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarni o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar sifatida ro‘yxatdan o‘tkazishga ruxsat beriladi.

O‘zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari tegishli davlatda mahalliy qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport va realizatsiya qilishda savdo agentlari faoliyatini yo‘lga qo‘yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/qishloq-xo-jaligi-mahsulotlarini-eksport-salohiyatini-oshirishda-vujudga-kelayotgan-muammolar-va-ularning-yechimlari/viewer>
2. <https://assalomagro.uz/uz/news/qishloq-xojalik-mahsulotlarini-eksport-qilish-hajmi-boyicha-ozbekiston-dunyodagi-onta-yetakchi-davlat>
3. <http://karantin.uz/uz/news/qishloq-xojalik-mahsulotlarini-eksport-qilish-hajmi-boyicha-ozbekiston-dunyodagi-onta-yetakchi-davlatlar-qat>
4. <https://exchange.uz/uz/matbuot-markazi/stati/kak-organizovat-effektivnuyu-sistemu-eksporta-selkhozproduksii>
5. <https://kun.uz/news/2024/04/11/qishloq-xojaligi-mahsulotlarini-eksport-qilish-boyicha-respublika-komissiyasi-tuzildi>
6. <https://daryo.uz/2024/04/04/ozbekistonda-qishloq-xojaligi-va-oziq-ovqat-mahsulotlari-yetishtiruvchi-ayrim-tadbirkorlarga-subsidiya-beriladi>